

Mémoire de Master 2 :

Mention : Sciences du langage

Spécialité : Linguistique française et générale (LFG)

ESSAI D'ÉDITION D'UN MANUSCRIT PASTORAL QUECHUA DU XIX^e SIÈCLE :

QUINCENARIO DEPRACATORIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED

(MS. QUECHUA 1, BULAC, PARIS).

Volume 2 : Édition diplomatique

Théo Désiré Marcel ROUSSEAU

Sous la direction de :

Géraldine VEYSSEYRE (Sorbonne Université, Paris IV).

César ITIER (INALCO).

1^e DE COUVERTURE

2° DE COUVERTURE

ms. quechua 1

ARCANGEL DE LA CRUZ
BIBLIOTECA PERUANA
LAS OROPENDOLAS 351
TELEFONO 405072 SAN ISIDRO LIMA PERU

(1.)

Quincenario deprecatorio

A la Santísima Virgen María

dela Merced

Redentora de Cautivos,

y especial Abogada de Pecadores:

eficaz Remedio para alcanzar las

Divinas mercedes, y misericordias en

todos nuestros conflictos, y necesidades.

vertido

en el Ydioma Qquechua.

Por un indignismo Siervo de esta dulcísima

Reyna, para facilitar, y establecer más laDe-

vocion aciá ella.

Año de 1835. ~

{Yupaychaylla yupaychaccñijqui,

manam allintachu yupaychasunqui,

llumpacc cayñijqui ccatichucmi,

yupaychasunqui allintacca.}

(2.)

[] A la Santísima Virgen María

Señora Nuestra de la Merced,

Patrona, Fundadora, y Madre del Orden

Mercenario de la Redención de Cautivos.

Ardiente mi amor, por darte Culto, te
busca Sombra, y ya te halla como Estrella. Como
Sombra, me has de favorecer; y como Estrella, me
has de alumbrar. De tus pies me levanto favo-
recido, y á ellos me rindo para ser eternamente
feliz. Eres Madre, y aceptarás mi ruego, para
volverlo al punto patrocinio. Eres Señora, y em-
plearás en tu Siervo tu Benignidad. Recibe es-
ta Quincena de precatória en Quechua, que te
ofresco de corazón, y como Devoto tuyo te la dedico;
y bajo de tu patrocinio, me prometo que será sa-
crificio, para ser aprovechamiento.

Besa esos tus virginales, y divinos Pies.

Este que espera verte para siempre en el Cielo

Carta de Esclavitud.

¡A, Sanctísima huiñay Virgen María

Merced! Kcapacc eterno Diospa munascca Vsusin,
Cristo Jesus Churimpa çapay Maman, Espiritu San-
top llumpacc Esposan, hanacc-pachap-pas, caypa-
chap-pas¹ ccollanan Ccoyan, Llaquicucc-cunap cu\$si-
cuyñin, Huchaçapacunap pucaran. Ñocca (M. M.)
ima, imayñijcama millaymana huchaçapa caspapas ;
ichacca Ccanta sirvinayacc çonccooyhuanmi, unanchay-
cuscca esclavoyquipacc Ccanmancama yaycumullayqui :
Ccantam aillacuyqui tucuy llapantin Angelpa, Sancto-
cunap-pas ñauquimpi çapay Ccoyallaypacc, Señora-
llaypacc, Mamallaypacc. Cunan ppunchaúmantari, Ccam-
pa Esclavoyquipaccacmi chasquijcuchicuyqui, Ccanta tu-
cuy cauçayñijpi sirvinaypacc. Huaquin runacunactapas
Ccanta sirvinampacc yuyarichisacctacmi. Chayraycum,
çonccoypa huquinmanta mañacumuyqui, ccuyapayacc Ma-
ma, ancha ñuccñu Merced Sutijquiraycu chasquijcullahu-
ay, Esclavoyquicunap suiunman, cauçayñinman, huclla-
chacuyñinmanhuan : cay vnanchaypin Sancto Escapula-
rioyquicta allin cauçaypi, huañunay pachacama ccas-
ccoypi aparayasacc. Chaymantari, çapay Cristo Jesus
huahuayquip hichhasccan Yahuarñinraycu, Vyarijcula-
huay, yanapaycullahuay, ccuyapayaycullahuay : Cristo
Jesusmanta, Kcapacc gracianta hú-ñijcuchimullahuay :
chasquijcusccayqui Esclavo hina, allinta cauçaspa,
hanacc-pacha cu\$si gloria huaçicta, huiñaypa, huiñay-
ñincama v\$sachicunallaypacc. Amen Jesus.

[] Flecto cervicem cordis mei sub pedibus Majesta –
tis tuę. Aug.

¹ Nous admettons l'existence d'une confusion quant à ce trait supérieur au <s> qui pourrait s'apparenter à un accent. Nous ne le relevons pas ainsi.

(3.)

Practíca dela Quincena.

Sancta Cruzpa vnanchanraycu ✠
auccaycu-cunamanta ✠ qquespichihuay-
cu, Dios Apuycu. ✠ Yayap, Churip,
EspirituSanctop sutimpi. Hinatacc cachun
Jesus.

Protestacion de la Fé.

Ancha ccuyapayacc, Sanctisimo
Dios, Yaya, Churi, EspirituSancto,
quimça Persona capsá, huc çapalla,
checca Dios. Ccanmanmi Yñini Ccam-
pin suyacuni, Ccantam munayqui,
tucuy ima, haykcacta yallispa. Ño-

cca, ima, imayñijmantapas ; ashuan
millay huchaçapa, haykca chicam cay
Ilulla pachapi cauçacc runacunamanta:
checca<p>² Catolico Cristiano hinam, Sancta
Yglesia Catolica Romana Mamaycu,
tucuy ima, haykca Yñijta camachihu-
ascanta, Yñini: Huchaçapa hina, ya-
pa, yapa Ccanta pihñachispapas ; ma-
nam SanctaFé Catolica Yñijman-
tacca anchhurinichu ; ychacca, Here-
gecunap cay Sancta Fé Catolica Yñijta,
manam ñiscantam, unanchani llaquij,
puhutijhuan, cay Sancta Fé Catolica
Yñijta, millay huchaycuna chincapu-
nam chiquipi churaycupusccanraycu.

² Une correction par ajout a été effectuée plus tardivement, sûrement durant une autre lecture puisque l'encre semble différente. On reconnaît le tracé du <p> final du copiste que l'on retrouve notamment à la page 21. Cependant, il est en italique lorsque le reste du texte ne l'est pas.

(4.)

Chayraycum, Ccanta pihifachisccay-
manta, Pim Ccan, chica allin, chica
Sancto, tucuy ima, haykacta yallis-
pa munaypacc-cama casccayquiray-
cu, ñini : Huchaymi, Diosllay, huchay-
mi, Yayallay, ancha hatun huchaymi.
Cunanmantacca, Kcapacc graciaquip
yanapayñinhuan huanasaccmi, hu-
chaman chayachiqueymanta, anchhu-
risaccmi : confesacusaccmi; mana ima,
huchactapas pacaycuspa : Padrep Pe-
nitencia camachihuascantari ppuchu-
casacctaccmi. Sanctisima huiñay Vir-
gen María, çapay Marçaypa ñocca-
pacc muchhaycupuhuayñin hatun

Mercedmanta suyacunim, Dios Apu-
llay, pampachapuanccayquicta, Kca-
pacc graciayquictahuan ccopuhuan-
ccayquicta, Ccanta hanacc-pacha
cuşsi gloria huaçijquipi huiñay vi-
cuyta uşsachicunallaypacc. Amen

Jesus

Ppunchauñincuna camaricunapacc.

Oracion.

¡Ancha ñuccñu, Sancta huiñay

Virgen María Merced ! Dios Apup-
pa chica munacusccan, çapay Ma-
man, mama ccocha Ccoyllur an-
cha çuni Kcancharimucc : callar mi-
llay huchap mana chhancaycusccan,

(5.)

ancha llumpacc, çumacc Quilla : Ynti
hina chhiclluscca : Vyarijcumullay,
SanctisimaSeñora, Ccanta, huac-cha
çonccoycup huqquinmanta mañacumu-
llasccaycucta. Piñas-Cristianocunap
mana qqespimuyñiocc, Moro-runa-
cunap nanacc ñakcarichijñimpi, hua-
ccasccan, anchisccancucta, Ccanmi,
Hanacc-pacha cu\$si gloria huaçiman-
ta, ccuyapamuyñijquihuan vyarijcu-
muspa, Grilloshuan, Esposashuan,
Cadenacunahuampas huatascca cay-
ñincucta pascaycurimullarccanqui, cay
Piñas-Cristianocunap Qquespichipu-
qquencunamanta, Sagrada Religion

huaçijquip cayñinraycu. Chay ima,
imayñijquicama ancha hatun ccuyapa³
cuyñijquiraycu, Dios Churi, ancha
llumpacc huicçayquipi, EspirituSan-
tomanta qquespiñijcupacc, runa tu-
cusccanraycum, tucuy callpaycuhu-
an mañacumuyquicu, ancha ccolla-
nan Sancta huiñay Virgen María
Merced, millay huchaycu cadena-
cunacta pascaycurimullay, cay hua-
ñuy mapacunamanta chhuyan-
chaycuscca captijcu, cay chunca
pichccaiocc ppunchaùpi mañacu-
musccaycuta hù-ñijcurimullahu-

³ Nouvelle correction mais cette fois-ci de la main du copiste, probablement effectuée sur le fait, par-dessus l'erreur.

(6.)

anccayquicupacc. Hinatacc cachun Jesus.

*Sanctissima huiñay Virgen Mariap
çapay HuahuanJesus Cruzpi chacatas-
cca huañupuptin, manchay Llaquicyñin,
Puhuticyñinman, quimça Yayaycucta,
quimça Muchhaycusccayqui Mariacta-
huan, Gloria Patrintinta cunan reçasun-
chic.*

*A cuyo efecto se pondrán aqui Yayay-
cu, y Muchhaycusayqui María, consu
Gloria Patri, para que estén in promptu
en la formasiiguiente.*

Yayaycu.

Yayaycu, hanacc-pachacunapi

cacc : Sutijqui muchhascca cachun:
Kcapacc cayñijqui ñocaycuman ha-
muchun : munayñijqui rurascca ca-
chun, imahinam hanacc-pachapi, hi-
natacc cay pachapipas : ppunchauñin-
cuna ttantaycucta cunan ccoaycu : hu-
chaycuctari pampachapuyacu imahi-
nam ñocaycupas ñocaycuman hucha-
llicucc-cunacta, pampachaycu hina : ama-
tacc cacharihuaycuchu huateccayman⁴
vrmanccaycupacc : yallinracc, mana
allinmanta qqespichihuaycu. Hinatacc
cachunJesus.

Muchhaycusccayqui María.

Muchhaycusccayqui María, Dios-

⁴ L'auteur semble corriger un <o> en <a> dans ce lexème.

(7.)

pa gracianhuan hunttasccam canqui.

Apunchic Diosmi Ccanhuan : huarmi-
cunamanta ccollananmi canqui ; huicçay-
quimanta paccarimucc Jesus huhauy-
quiri⁵ ccollanantacmi. A! Sancta Ma-
ria, Virgen Diospa maman, ñocçaycu hu-
chaçapacunapacc muchhapuaycu, cunan,
huañuyñijcu pachapipas. Hinatacc cachun Jesus.

Gloria Patri

☞ Gloria Yayapacc Churipacc-pas,
EspirituSanctopacc-pas cachun.

☞ Ymahinam ccallarijñimpi carccan,
cunampas, huiñaypas, mana ppuchucay-
ñiocc pachacamapas. Amén.

Dia Primero.

⁵ Ici, l'auteur commet une faute que nous restituons dans notre édition : *<huhuayquiri> → <huahuayquiri>.

ñaupaqquen ppunchaùpacc

Oracion.

[] ¡ Ancha ccuyapayacc, Sancta
huiñay Virgen María Merced ! Chica
munaqqueycu çapay Mama. Llaquicucc-
cunam Ccampi tutapas, ppunchaùpas
cuşicuncu : tucuy hinantin pacha kcan-
charijcumucc, chhiclluscca Ynti: ancha
çuni kcancharimuyñijquimantan ma-
na ima, llaquijpas pacacunmanchu :
Cristiano llaquiscca, puhutiscca devo-
toyquicunamam chay ccuyapayacc
ñahuijquicta cutirijcuchimullay, lla-
quijpi, ñakcarijpi, chiquicunapipas
Ccantam huaccyacumusunquicu : ma-

(8.)

ma ccochapi puricc-cristianocunacta,
Ccanmi, cuyapayñijquihuan ccahua-
rijcurimullanqui, mama ccochapi chin-
carinancumanta huiñay qquespijcuchi-
muspa : hinactam, Devotoyquicuna
mama ccochapi ppunchauñincuna vnan-
chancu ; hinactatacc Norte quitipi
cacc-cunahuan ricurccan : Huc Na-
bío, mama ccochapi chincanayaycuch-
captinmi, Ccan Ccollanan, çapay
Ccoya, huc Mercenaria llattan cha-
qui Siervayquihuan huaquilla, ma-
ma ccocha chaupipi, chay manchay
chiquipi cachcaptijqui, devocionñin-
cup yallitaycumusccan, mama cco-

chapi puricc llaquiscca, puhutiscacu-⁶
na, imaimana Kcapacc Sutijquicuna-
huan huaccyacumusuptijquipas ; ma-
napuni chay ancha çinchi ñakcarij
tahanijcuptinmi, ancha ñuccñu Mer-
ced Sutijquihuan huaccyacumusur-
ccanquicu : chaypachapunim Huay-
racta tahanijcuchimullarccanqui,
Mama-ccochoctapas, tiaycuchimullar-
ccanquitacc, chay huaquicusccayqui
Sierva huahuayquiman vnanchaycu-
chispa : (chay yupay Huarmin,
chay hatun milagro rurasccayquicta
ricurccan) ; imahinam, chaypacha-
racc huaccyacumuqqeyquicunacta

⁶ La rature semble être une correction instantanée du copiste. Le <c> aurait été tracé sur la lettre erronée provoquant un surplus d'encre à l'origine de la bavure.

(9.)

ccuyapayñijquihuan yanapamus-
ccayquicta : cay ancha ccollanan Mer-
ced Sutijqui, ashuan cuyurichimuqqe-
yqui, huaccayacumuqqeayquicunapacc
cayñinta, huiñay vnancharayamunay-
cupacc. Chayraycu, ari, yanapaycuri-
mullahuaycu : ¡ A, ancha atipacc Seño-
ra ! Chay ancha çumacc Merced Su-
tijquihuanmi, cunan huaccyacumus-
ccayquicu, cay hinacta ñispa.

Sanctisima, huiñay Virgen Ma-
ría Merced: manchana auccana-
cuy ninacta tahasnucumullay: mis-
mijcachacc Heregia rauraymanta
qquespijucumullahuaycu : ccomi-yas-

cca allpacta rurucuchimullay: on-
ccoyñiocc huayracta chhuyanchaycu-
mullay: ¡ A, ancha llaquipayacc,
Sancta huiñay Virgen María Mer-
ced ! Huchaçapacunacta, millay-
mana huchahuan arhuijcuscca
cayñincumanta pascaycurimullay:
cay chunca pichcaiocc ppunchaùpi
mañacumusccaycuctari hù-ñijcu-
rimullahauaycutacc, Diospa cu\$si
gloriampacc, huac-cha Animay-
cup allinñimpacc-huan captincca.
Hinatacc cachunJesusllay.

Sanctissima huiñay Virgen Maria

(10.)

*Merced Mamanchicman çonconchicta
hoccarijcusun, cay Quincenariompi ima, hay-
kca mañacusccanchictapas, huac-cha Ani-
manchicpa allinñimpi captincca, hù-ñijcuri-
mullahuananchicpacc.*

Letania

Apu Ccuyapayahuaicu.

Cristo Ccuyapayahuaicu.

Apu Ccuyapayahuaicu.

Cristo Vyarihuaycu.

Cristo Vyarillahuaycu.

Yayaycu Hanacc-pachacunapi cacc

checca Dios . . . Ccuyapayahuaicu.

Diospa çapay Churin Jesu-Cristo,
runacunap huchancunacta pampa-

chapucc checca Dios. Ccuyapaíahuaicu
EspirituSancto checca Dios. Ccuyapa-
yahuaycu.

Sanctisima Trinidad, quimça persona
caspa, huk çapalla, checca Dios. Ccu-
yapaiahuaycu.

Sancta Maria

Sancta Diospa Maman

Virgencunamanta ccollanan cacc

Virgen

Jesu-Cristop Maman

Sancta huiñay Virgen

Ancha llumpacc Mama

Mana huchap chhancasccan Mama.

Munay, munaylla Mama

Camaqqencticpa Maman

(11.)

Qquespichiqqenchiçpa Maman.

Ancha amautta Virgen . . .

Yupayçana Virgen

Ancha atipacc Virgen

Llaquipayacc Virgen

Ccuyapayacc Virgen

Rosa ric-chhac Virgen

Lirio ppanchicc Virgen

Ynti illaricc Virgen

Kcanchacc Quilla Virgen . . .

Chhasca Ccoyllur Virgen . . .

Ccori Ccoyllur Virgen . . .

Yuracc amankcay Virgen . . .

Sumacc Chihuanhuay Virgen⁷.

Diospa ccori huaçin

Muchhapuaycu

⁷ Le copiste (et peut-être l'auteur) se trompe de graphème pour la sifflante. Il aurait dû utiliser le <ç>.

Runap Kcochocuyñin . . .
Hanacc-pachap cuşsi Puncun.
Cuscachaypa Rirpun
Diospa Yachayñimpa Pucaran.
Diospa çapay Mallquin . . .
Quiquin Diosta rurucc
Cuşsicuyñijcup Raykcun . . .
Davidpa Pucaran
Marfil Pucara
Onccoccta Qquespichicc
Saykcuccta çamachicc
Llaquiccta Cuşsichicc . . .
Ñakcariccta Ccahuaricc . .
Huchaçapacta Yanapacc . .
Ccarccosccacta Huacyacc . . .

(12.)

Mañacuccta Vyaricc . . .

Huac-chacta Ccuyapayacc . . .

Runap Suyanaycu

Cristianocunap Marçaycu . . .

Hanacc-pachap çapay Ccoyan.

Angelcunap çapay Ccoyan . . .

Patriarcacunap çapay Ccoyan.

Profetacunap çapay Ccoyan.

Apoştolcunap çapay Ccoyan . .

Martyrcunap çapay Ccoyan . .

Confesorcunap çapay Ccoyan.

Virgencunap çapay Ccoyan . .

Llapanctocunap çapay Ccoian.

Muchha puaycu

Diospa çapay Churin Jesu-Cris-
to, runacunap huchancunaacta pam-
pachapucc.. Pampachapuaycu, Apu.

Diospa çapay Churin Jesu-Cristo,
runacunap huchancunacta pampa-
chapucc... Vuyarihuaycu, Apu.

Diospa çapay Churin Jesu-Cris-
to, runacunap huchancunacta
pampachapucc. Ccuyapayahuaycu.

Antifona.

Hanacc-pachap-pas, cay Pa-
chap-pas tucuy hinantin Runancu-

(13.)

na, Sanctisima huiñay Virgen Ma-
riamam çonccocama kcumuycuchun-
cu : Muchhaycusccayqui huac-chay
ccuyacc Mama, ñispa : Llaquicucc-
cunap Cuşsicuyñin ; Piñas-Cristia-
nocunap Qquespichipuqqen. Jeru-
salempa glorianmi Ccan canqui,
Ysraélpa Kcochocuyñinmi Ccan
canqui, Llacctaycup yupaycha-
nanmi Ccan canqui.

☒ Sanctisima huiñay Virgen
María Merced, ñoccaycupacc
muchhapuaycu.

☞ Jesu-Cristop ccosccayquichic⁸
mi ñisccampa camanccaycupacc.

Oracion.

Ancha ccuyapayacc Dios Apuy
cu : Pagano-runacunap Cristiano-
cunacta, nanacc ñakcarichijñinman-
ta qquespijcurichimunayquipaccmi,
Sancta Yglesiaiquicta miraycuchi-
mullarccanqui, Piñas-Cristianocu-
nap Qquespichipuqqen Mercenario-
cunamanta, moşsocc Religionta pay-
pi paccarijcuchimuspa, Cristo Je-
sus çapay Churijquip, añay mu-
naylla VirgenSancta Maria Ma-

⁸ Par manque de place, l'auteur n'a pas pu mettre de tiret pour relier le lexème au suffixe évidentiel de la ligne suivante.

(14.)

ria⁹ Mamanraycu. Chayraycum,
vllpuycuspalla mañacumuyquicu,
cay Sancto Conventop Ccallarichi-
puqqen Sanctisima huiñay Virgen
Mariacta, çonccocama muchhay-
cusccaycu, yupaychascaycuraycu,
millaymana Supaypa, manchana
Huchap-pas piñas chacuyñinmanta
huañunaycu pachacama qqespijcu-
richimullahuaycu Cristo Jesus Apuy-
Cu, Sanctisimo Churijquiraycu:
paymi Ccanhuan cauçan, camachi-
cuntacc, EspirituSanctohuan hua-
quilla, huc Dios cayñimpi, llapa

⁹ Le copiste bisse le nom de la Vierge-Marie

mana ppuchucayñiocc huiñay pa-
chacama. AmenJesus.

Sancta huiñay Virgen Mariá Ma-
manchicpa ancha hatun cu\$simpacc cas-
ccanraycu, Piñas-Cristianocunapacc ma-
ñaycupusun, cay ccaticucc Oracionta ñispa.

¡Sanctísima, huiñay Virgen Ma-
ría Merced! Apu Diospa çapay
Maman: Piñas-Cristianocunap
ancha ccollanam Qquespichipuqquen,
Patronam, Yanapapuqquen, Ma-
man : Ccanmi, Hanacc-pacha cu\$si
gloria huaçimanta, Barcelona
Llacctaman, añay munaylla vray-

(15.)

cumullarccanqui : Piñas-Cristiano-
cunap qquespijñimpacc Sagrada Re-
ligionñijquicta ancha ñuccñu Mer-
ced Sutijquihuan ccallarijcucc :
Chayraycu, ancha Ilaquipayacc
Mama, chaccay Piñas-Cristiano
cunap llasacc cadenacunahuan
huatascca, chica huaccayñin, an-
chijñinman, chay ccuyapayacc ña-
huijquicta cutirijcuchimullay: Ma-
ma, ñispa, Ccanta hueqqe ñahui
huaccyacumuyñincuhuan, tutapas,
ppunchaùpas Ilaquisccancuta, ha-
yacc çamasccancutahuan, ccuya-

paycucc çonccoyquihuan vyarijcu-
mullay : chay huac-cha, llattan,
yarccasca, chhaquiscca, çaqqueris-
cca, huatay huaçipi huichkcascca
Piñas-Cristianocunap Maman
cayñijquicta ricuycurichimullay:
Chayraycu, ari : ¡A, ancha hatun
Señora! Mama hina, chay na-
nacc ñakcarijñincupi yanapay-
curimullay : Sancta Fé Catoli-
ca Yñipi llapancuta tacyay-
curichimullay, chay chica çinchi
ñakcarijcunahuan, amapuni cay
Sancta Fé Catolica Yñijmanta.

(16.)

anchhurijcunancupacc: Cristia-
no çonccocunacta Ccuyacuypi
raurarijcurichimullay, Sancta
Limosnancuhuan Piñas-Cristia-
nocuna qqespijcurimunancupacc :
Ccollanan yanapayñijqui, Piñas-Cris-
tiano huañunayacc-cunapi ricurijcu-
mullachun, Diospa rantimpi cacc Sa-
cerdotejquicuna mana captincca: chay
hatun chiquipi cachcaptincuri, cachun-
tacc, SanctisimaSeñora, çapa, çapan-
campacc Ccuyayñijqui : Mamancu
cayñijquicta, chica manchana hua-
ñunayayñincupi reccsijcumullachuncu:

ñuccñu Jesus huahuayquimanta, Pi-
ñas- Cristianoyquicunapacc, ñocçay-
cu devoto-huahuayquicunapac-huan
huañunaycu pachapi hù-ñichimulla-
huaycu, Dios Apu munaypa ancha
çuni raurayñinmanta, huc chican
pinchicta¹⁰, tucuy llapantin huchaycu¹¹-cu-
namanta, huc checca nanacc llaqui-
cuy, puhuticuyman cuyurijcuchihua-
nancupacc : chayhuan çapa, çapan-
caycu, allin camariscca, cay ppuchu-
cayñiocc cauçaymanta, hanacc-pa-
cha huiñay cuşiocc cauçayman,
mana çamarispa kcochocucc llocc-

¹⁰ Le copiste se corrige aussi instantanément. Un <p> est encore légèrement visible sous la correction ainsi que le point d'un <i>. Nous supposons donc que le copiste aurait premièrement écrit *<pichicta>.

¹¹ Ici aussi nous relevons une légère « correction » si l'on peut dire puisque le copiste semble s'être repris avant de la commettre. Néanmoins, la liaison du <c> au <u> qui suit et le peu d'espacement entre les lettres tant à penser que le copiste avait entamé une autre lettre avant de faire son <u>.

(17.)

sinccaycupacc. Hinapunitacc cachun

Jesusllay.

Cay Sancta huiñay Virgen María

Mamanchic Mercedpa Precesñincuna

yuparimusccayman, çonccocama cutipaycu-

rimullahuanquichic, cay hinacta.

“Cauçaypipas, Huañuypipas,

“Mamaycu yanapallahuaycu:

ñispa.

Hanacc-pachap-pas, Cay pachap-pas Ccoyam,

Virgen María Mercedes,

“Cauçaypipas, Huañuypipas,

“Mamaycu yanapallahuaycu.

Sanctisima Trinidad Templom,

Hanacc-pachap quicharaiacc Puncum,
Munaqqeeyquicunap yacunampaccmi,
Cay Pachamam vraycumullarccanqui,
Sancta Religionñijquicta callarijcucc,
Campa Caccñijquicta hina.

El Pueblo responde

Cauçaypipas, Huañuypipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

Llumpacc, munacucc Vrpay,
Sinchi llaquijcunap intuicuscam,
España Llacta cachcaptinmi,
Cuşsi ccahuarinampi ricurirccanqui,
Simijquipi Kcomer Olivantin,
Apu Diospa munayñin captin.

☑. Cauçaypipas, Huañuypipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

(18.)

Hanacc-pachaman huicharichicucc,
Ccoyllurcunap çumachuscam,
Cayri Diospa ñam churamuscam,
Chay huiñay cuşsi gloria huaçipi :
Piñaspa llasacc Cadenampi,
Ñakcarijta ppuchucachinayquipacc.

☒. Cauçaypipas, Huañuypipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

Chaccay Piñas-Cristianocunap,
Esposasñin, Grillosñin, Cepasñincunactahuan,
Ccanmi, mana huatuyllapi vchpayachicc,
Nina ric-chhaypu vraycumunqui:
Sumayñiocc Mongibelo hinatacc,
Etna caspa, Ritti çamamunqui.

☒. Cauçaypipas, Huañuypipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

Huac-chay ccuyacc Mama,
Ccanmi huiñay çuttinchamunqui¹²,
Llaquijcunapi Mama cayñijquicta,
Mercedñijquicta llapamam raquirispa :
Sancto Escapularioyquipiri,
Graciatacc, callpactahuan ccospa.

☒. Cauçaypipas, Huañuy pipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

Cruzpa chaquimpin Mama,
Paña quitipi sayaycumuspa,
San Juan Evangelistap personampi,
Llapacta huahuachacurccanqui,
Munayñijquip Benjaminñin caspa,
Ccampo chhicllusccayqui canaycupacc.

☒. Cauçaypipas, Huañuy pipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

¹² L'auteur utilise le <ç> marquant une dorsale alors que le terme est attesté avec un <s> marquant l'apicale dans tout le reste de l'ouvrage.

(19.)

Raquêlmanta ashuan allin Mama,
Sáramanta, Rebecamantapas allinñintacc,
Débora, Judith, Esthér,
Jaél, Bersabé, Resfamantahuan:
Haykcam Mamacunamantapas,
Manam Mama cayñijquimam chianchu.

☒. Cauçaypipas, Huañuypipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

Chica munana Mama,
Chica ccollanan, chica çumacc,
Dios Apum llapa atipacc cayñinhuan,
SancTocunamanta curacc-chasurccanqui :
Jesuspa Mamam caspa, ari,
Ashuan allin Mama canqui.

☒. Cauçaypipas, Huañuypipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

Kcanchariqquey Yntim canqui,
Sumacc Quillam huiñay canqui,
Mama ccocha Ccoyllurmi canqui,
CayPachap cu\$si rurummi canqui,
Cristianocunap suyanaycum canqui,
Auccaycunamanta Amachaqqueymi canqui.

☒. Cauçaypipas, Huañuy pipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

Vrmasccachus cani, saiarichihuanquim,
Llaquisccachus cani, cu\$si chihuanquim,
Oncosccachus cani, alliyachihuanquim,
Pi\$sipasccachus cani, callpanchahuanquim:
Animaypa Ricuququem cayñijquiraycutacc,
Qquespiñijpa cu\$si Qquellcam canqui.

☒. Cauçaypipas, Huañuy pipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

(20.)

Chay, ari, ccuyapaycucc Mama,
Munacuyllay Señorallay, çapay Ccoyallay,
Huahuayqui canaypacc chasquillahuay,
Cay checca cuşsitari hú-ñillahuaytacc :
Huahuayquicunap hucñin caspa,
Qquespijñijta vşsachicunallaypacc.

☒. Cauçaypipas, Huañuypipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

Ccanta ccatichinaycun yachacum,
Gloriapi huiñay cauçanallaycupacc,
Yachachillahuaycu çapa ppunchaú,
Allin cauçayñijqui ccatichicuyta :
Virtudescunapi miraytari,
Llapaycumantacc hú-ñillahuaycu.

☒. Cauçaypipas, Huañuypipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

Manapunim vyaricunchu,
Manatacc ima mittapipas yupacunchu,
Llaquij ccochapi qqueparicusccam,
Pipas Ccanmán çonccomantacca:
Llaquiscca huaccyacumuqqueyquicta,
Mercedñijquihuan yanapasccayquiraycu.

☒. Cauçaypipas, Huañuypipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

Bendicionñijquicta churaycuhuaycu,

Ccuyacuu Mamaycu hina,
Ccanmán çoncco canaycupacc
Huañunaycu pachacama :
Cay yanapayñijquiri cancca,
Manam huamacllaracc-chu.

☒. Cauçaypipas, Huañuypipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

(21.)

Manam pipas qquespinmanchu,
Mana Ccan rimaripamuptijquicca,
Munacucc çonccoypipin suyacuni,
Huañunay manchana pachapacc:
Chayraycum, cunanmantapuni,
Espirituyta chasquichicuyqui,
Qquespijñita v\$achicunallaypacc,
Collanan Mercedñijquimanta.

☒. Cauçaypipas, Huañuypipas,
Mamaycu yanapallahuaycu.

Cay Alabadocta resasun Purgatoriopi.

manchay ñakcariscacc Animacunapacc.

Muchhascca, yupayhascca ca-

Chun Kcapacc, collanan, Sanctisimo

Sacramento Altarpi cacc:

Sancta huiñay Virgen María

Señoranchicpa graciapi churiyas-
cca, ccallar millay huchap mana
chhancasccan, ancha llumpacc Con-
cepcionñimpas muchhascca, yupay-
chasccatacc cachun. Amen Jesus.

Ccuyapayacc Dios, allin

Cristianocunacta rurahuaycu:

Hanacc-pacha cu\$si gloriamanri
huiñaypa, huiñayñimpacc pu\$sa-
puaycutacc. Amen Jesus.

☒. Ave María Purísima.

☒. Sin pecado concebida.

(22.)

Las Oraciones siguientes se irán diciendo en sus días, una cada día.

Día segundo.

Yscay ñeqquen ppunchaupacc

Oracion.

¡A, ancha munacusccay Sancta
huiñay Virgen María Merced! Tu-
cuy hinantin Runacunap ancha ccu-
yapayacc Yanapapuqqen, checcallam-
piri, Lima-Llacctap-patacc: Aucca
heregecunap intuicusccan Lima-Llacc-
ta, hinactapunim vnancharccan:
ancha hatun Ccuyayñijqui, chay
manchay Llaquijpi cuyurichimu¹³

¹³ Le copiste a d'abord commencé à tracer son <s> avant de choisir de rejeter la fin du mot sur la page suivante. Bien que l'ensemble ressemble à un <c>, il nous est possible de distinguer un tiret, signal du rejet, à la place d'une lettre.

suptijquim, Presidiocta mana ama-
chaqueioccta, Heregecunap hattalli-
nayaycusccan Lima-Llacctatari, ha-
tun chiquipitacc cayñinta vnanchay-
cumuspan ; huc ancha çumacc puhu-
yupi ricurijcumullarccanqui : yuracc
Abitohuan ppachallijcuscca, Sancta
Religionñijquip ccollanan Escudon-
huan ccascocoyquipiri churaycuscca,
allpa, ttiu Angelcunap intuicusccan:
Ilaquiscca, puhutiscca Lima-Llacc-
tata chay ccuyapayacc ñahuijqui-
huan ccahuarijcuspatacc, hanacc-
pacha cu\$si gloria graciahuan cin-
chichaycuspa, yuracc Mantoyqui-

(23.)

huan pacaycuspa, amachaycullar-
ccanqui: aucca heregecunactatacc
cconccayllamanta, mana huatuylla-
pi ancha çuni tutayayhuan intuycu-
richispa, mancharijcuchillarccanqui :
Chayraycum, Cablecunacta vt-
ccaycuchimuspa, Anclacunactahu-
an Puertopi haqquerijcumuspa, an-
cha hatun atipayñijquimanta ay-
qquerijcumuspa, hayri, hayrilla
llocsitamurccancu. Chay hatun
ccuyapayñijquihuan Lima-Llacc-

tacta amachaycusccayquiraycum ;
tucuy Animaycuhuan mañacu-
muyquicu, ancha ñuccñu Señora,
collanan yanapayñijquihuan hui-
ñay amachaycurimullahuaycu, ima,
haykca chiquicuna intuicumuqqeey-
cumantapas qqespijcuchimulla-
huaycutacc, Dios Apuycup kca-
pacc graciampa huachhinta, hua-
ñunaycu pachacama huac-cha
Animaycupi tacyaycuchimuspa :
ccollanampiri, çapa çapancaycu-

(24.)

man, cay chunca pichccaiocc ppun-
chaúpi mañacumusccaycucta hú-
ñijcurimullahuaycutacc, Diospa
cu\$si gloriampacc¹⁴, huac-cha Animay-
cup allinñimpacc-huan captincca.

Hinatacc cachunJesus.

Dia tercero.

Quimça ñeqquen ppunchaúpacc

Oración.

¡A, ancha munacucc Diospa

Çapay Maman Merced! Lla-

¹⁴ Nous avons aussi une correction spontanée à cet endroit. Le copiste avait probablement noté un <i> comme le montre le point légèrement effacé au-dessus du <a>.

quiscca, puhutiscca Runacunap tucuy
cu\$sicuyñin, manam collanan yana-
payñijquicta pi mayccan mañacu-
muqqeyquimampas michhacumun-
quichu: hinactam, huc huchaiocc
Runa Roma-Llactapi vnanchar-
ccan, manchay, manchay raurach-
ccac ninapi, cauçachacc ruparimu-
nampacc qquellcaycuscca. Chay
huchaiocc Runam, raurachcacc ni-
naman huic-chhuycumuptincu, chay
niña rauray mirarimuptin, ancha
ñuccñu Merced Sutijquihu-

(25.)

an huaccyacumusuptijqui ; cay ñucc-
ñu Sutijqui, rauracc nina vcupi vya-
ricumuptin, nina rauracc mana rupa-
richimuspa, pay quiquillanmanta
vtccalla huic-chhumurccan. Chay
milagro quimça mittacama captin-
mi, chay quiquin quimça mittacama-
tacc, raurachcacc ninaman cutijcu-
chipurccancu, milagro cayñinta, che-
ccapunim ñinancupacc ; ichacca, ma-
na chay quimçantin cutipipas nina
rauracc rugarichimuptinmi, caycca,
milagropunim, ñispa, chay huchaiocc

Runacta cacharimurccancu. Chay
huchaiocc Runap chay hatun llaquij-
ñinta ccuyayñijquihuan vyarijcumus-
ccayquiraycum ; tucuy yuyayñijcuhu-
an mañacumuyquicu, ancha ccuya-
payacc, Sancta huiñay Virgen Ma-
ria: cay cusichiqueyqui Merced
Sutijquihuan Ccanta huaccyacumus-
ccaycucta vyarijcumuspa, tucuy lla-
quijñijcupi yanapaycurimullahuay-
cu, cay llulla pachap, millay supay-
pa, mana allin aychaycup-pas hua-
teccayñin ruracc ninacta ñocay-

(26.)

cumanta anchhurijcuchimuspa, tuta-
tapas, ppunchaúpas nanacc tacuri-
qqueycucta hina. Chaymantari, ma-
na allin cauçayñijcu raurayta, San-
tísima Señora, llapaycupi tahasnuy-
cumullay, Diospa Kcapacc graciamp-
pi captijcu, cay chunca pichcaiocc
ppunchaùpi mañacumusccaycucta
hú-ñijcurimuhanccayquicupacc,
Diospa cuşsi gloriampacc, huac-cha
Animaycup allinñimpacc-huan cap-
tincca. Hinatacc cachunJesus.

Dia quarto.

Tahua ñeqquen ppunchaúpacc

Oracion.

¡A, Sanctísima María Merced

Yuracc amankcay Virgen: Ccan cco-

llanan Templo huaçipin, Dios Apu

huiñay çamam, cauçampas: Hu-

chaçapacunap Yanapapuqqen Kca-

pacc Llaccta, tucuy llapantin lla-

quijñincupiri çapay Marcantacc :

Sancto Escapularioyquip huc mu-

naqqen Ccarihuan Portovelo

Llacctapi hinactam suttinchaycu-

mullarccanqui, cay cauçaymanta,

(27.)

chaccay huiñay cauçayman mana
Sancto Bautismoiocc huañupuspa,
huiñaypacc chhuşsapuptin. Apu Di-
ospa manchana Tribunalñimpi
chay millay huchanraycu, hanacc-pa-
cha cuşsi huaçicta chincarijcuchinam-
pacc Qquellccacta chasquijcunan-
mantam ; Ccam ancha atipacc
Mama, chay manchay Qquellcca-
manta muchhapuyñijquihuan qqes-
pijcuchimullarccanqui: Cay cauçay-
man ñatacc cutijcuchimuspatacc, Apu
Diospa Kcapacc gracianta Sancto.

Bautismopi ccuyapayñijquihuan chas-
quijcuchimullarccanqui, huc hora
patmyoccmantatacc¹⁵ hanacc-pacha
cu\$si gloria cauçayman huiñaypa,
huiñayñincama pu\$saritaycucupu-
llarccanqui. Chayraycum, tucuy
çonccoycuhuan mañacumuyquicu,
ancha ccuyapayacc, Sancta huiñay
Virgen María Merced, Sancto
Escapularioyquiman çoncco cayta
llapaycupi raurarijucchimullay,
Ccampa muchhapuayñijquicuraycu,
checca Huahuayquicuna hina,

¹⁵ Le copiste est venu corriger une fois l'encre séchée. *<patmaioccmantatacc> → <patmijoccmantatacc / patmyoccmantatacc>. La correction est ambiguë mais nous penchons sur la seconde forme car bien que le second jambage semble pointé, nous retrouvons des exemples d'une suppression du <i> précédant la semi-consonne.

(28.)

cay chunca pichcaiocc ppunchaúpi
mañacumusccaycucta v\$achisuna-
llaycupacc, Diospa cu\$si gloriampacc,
huac-cha Animaycup allinñimpacc-
huan captincca. Hinatacc cachun
Jesus.

Dia quinto.

Pichcca ñeqquen ppunchaúpacc

Oracion.

¡A, ancha ñuccñu VirgenSancta

María Merced! Apu Diospa

Kcapacc gracionmanta mana tu-

cucc, ricuricc Pucyu¹⁶ tucuy llapantin
Animacunapacc. Devoto-huahuay-
quicunactam hatuchacc milagroyqui-
cunahuan huiñay cuşsinchaycurimu-
llanqui, manchana huañuy pa chi-
quincunamantari, qqespijcurichimu-
llanquitacc: Sancto Escapularioy-
quip huc munaqqen Ccarihuan Vri-
él Villapi hinactam ruramullarccan-
qui. Chay Ccarimanmi quimça Ba-
la Kcaccya illapamanta mana hua-
tuyllapi huayralla pahuaycuspa,
ppachanman yaycurccan, ccascon-

¹⁶ L'auteur utilise étonnamment le graphème <c> devant la semi-consonne pour l'occlusive vélaire /k/ et non <qu>.

(29.)

quitiman chayaycuspatacc, aychan-
man cachcascacta, çonccocama apa-
rayamusccan, Sancto Escapularioy-
quipi, chay quimçantin Bala hay-
rilla mitkcaspa, peccturccan: chaquin-
ñeccman vrmasca qquiriyooc-
ta haqqepuptintacc, quimça ccocco-
ma Sancto Escapularioyquipi qqe-
parirccan, chay hatun milagroy-
quip huiñay suttinchacuyñimpacc.
Chayraycum, tucuy callpaycuhu-
an mañacumuyquicu, añay mu-
naylla Sancta huiñay Virgen Ma-

ria Merced, chay devotoyqui Cca-
ricta chica hatun chiquipi ccahua-
rijcumusccayqui, ccuyapayacc ña-
hujquihuan ñocaycu huac-chayqui-
cunacta ccahuarijcumullahuaycu :
ricuriccpas, mana ricuriccpas man-
chachiqqeycu auccacunap nanacc
tocllanmantari, qqespijcu chimulla-
huaycutacc. Cristo Jesus çapay
huahuayquihuan millaymana hu-
chaycu-cunamanta pampachaycu-
chimullahuaycu, Ccanta llumpacc-
lla yupaychancaycupacc: Chay-

(30.)

mantari, allin huañuyta v̄sachicun-
ccaycupacc, Kcapacc graciaiquihuan
kanchaycumullahuaycu : Sancto Pa-
dre Roma-Llacctapi caccta, paypa
rantimpi cacc Padre Obispocta, tu-
cuy hinantin Señores Sacerdotescuna-
tahuan: llapantin çapay kcapacc
Cristiano Apucunacta, Sinchincu-
nactahuampas, ñocaycu yupaycha-
qqueyquicunacta, allin ruraqqueycu-¹⁷
ta, cay Ccoscco Llacctaycucta, ñan-
ta puricc-cunacta mama ccochapi
puricc-cunactahuan huañuy hu-

¹⁷ Le copiste a commis une faute qu'il corrige pauvrement. Le contexte demande en théorie le graphème <c> précédant l'accusatif -ta lorsqu'il suit un son voyelle. Un <c> est pourtant encore visible dans la partie effacée par le copiste. Ainsi, peut-être fut-il effacé pour conserver la justification du texte ?

chapi cacc-cunactahuampas, ccuyay-
ñijquihuan ccahuarijcumullay: cunan
pacha ñoccaycuman ccaçi qquespi
cauçayta ccoycurimullahuaycu: San-
ta Yglesiaquimanta tucuy millay
huchacunacta ccarccomullay: tucuy
hinantin Runayquicuna, ccollanan
graciaquihuan kcancharijcusca ca-
chuncu: allpap ruruncunactapas
ccooycurimullay, tucuy chuiquiman-
ta, llaquijmanta, ñackcarijcunaman-
tapas llapancucta huaccaychay-cu¹⁸
mullay: Sancta Fé Catolica Yñij-
piri, huañuyñincu pachacama tac¹⁹-

¹⁸ Doit-on voir là la correction du copiste ou bien une tache ultérieure qui aurait provoqué la bavure ?

¹⁹ *Id.*, note de bas de page n°14.

(31.)

yascca cachuncutacc : pañayquip~
ancha atipacc callpanhuan mana
suttyachisca Runacunacta, Herege-
cunacta, apuscachaspa munayñimpi
suyacucc-cunactahuan allinyaycuri-
chimullay: Purgatoriopi Animacu-
nacta, manchay ñakcarijñincuman-
ta qquespijcurichimullay: huañuna-
yacc-cunacta, onccocc-cunactahuam-
pas yanapaycurimullay: cay chun-
ca pichccaiocc ppunchaúpi maña-
cumusccaycuctari, ccuyayñijquihu-
an vyarijcumullahuaycutacc, Dios-

pa cu\$si gloriampacc, huac-cha
Animaycup allinñimpacc-huan
captincca. Hinatacc cachunJesus.

DiaSexto.

çoccta ñeqquen ppunchaúpacc

Oracion.

¡Ancha ccuyapayacc, Sancta
huiñay Virgen María! Apu Dios²⁰
pa ancha ñuccñu Maman Merced,
tucuy hinantin pachap llaquijñincu-
napi çapay suyacunam, ima, haykca
chiquicunapiri, ccollanan Marcan-
tacc: Chayraycum, Peste onccoypa

²⁰ Le copiste a oublié d'ajouter un tiret pour signaler le rejet du suffixe génitif à la ligne suivante.

(32.)

huañuy huachhincunacta Barcelo-

na Llacctapi tahasnuycumullarccan-

qui, ccomi-yascca allpancunactapas

rurucuchimuspa: kcapacc cayñiocc:

devotoyquicunactam ñauray allin

rurayñijquicunahuan huiñay kcapacc-

yaycuchimullanqui, Chucucucuy-on-

ccoyñiocc-cunacta, Ñauçacunacta,

Tullu-nanayñiocc-cunacta, Suchhu-

cunactapas alliyaycurichimuspa.

Apu Diospa çapay Maman, tucuy

hinantin runacunap-pas, ccuyapay-

cucc Mamantacc. Chayraycum,
devoto-huahuayquicunap ancha yu-
paychana Honrata huiñay cca-
huarijcumullanqui : Sevilla-Llacc-
tapi, huc huac-cha Purum tasqqe
Sipasi, hinam ricurccan. Huc
Ilulla Ccarip casaracusunchic, ñis-
pa, ccollanan Merced Ymagen-
ñijquip ñauquimpi saucachacus-
canmi, cay huac-cha Purum-tas-
qqe Sipas, Camachicucc Apu-
man chhatacumucc rirccan; ichacca

(33.)

chhatacyñimpa checca cayñinta su-
tinchaycumunanpacc, mana Testigo-
cuna captinmi ; ancha huaylluna
Merced Ymagenñijquiman, hue-
qqe ñahui anchhucumullarccan,
yanapayñijquicta mañacucnijqui.
Chayraycum, Camachicucc Apu
Juezpa tapurimusccan captin, Ccam
Sanctisima, çapay Ccoya, chay çä-
qquerisca Purum-tasqqe Sipaspa,
checca juramentohuan chhatacumus-
ccanmanta, checcapunim ñijcumu-
llarccanqui, ccollanam Vmayquicta

quimça cuticama kcumuycuchimus-
pa. Chayraycum, çonccocama ma-
ñacumuyquicu, ancha ccuyapayacc
Mama, onccoynijcucta hampijcu-
mullay, Peste onccoypa rauracc hua-
chhincunacta tahasnuycumuspa.
Ancha ccollanan Virgen allpa, huc-
llallamantan pachacta comullan-
qui : huac-cha huahuayquicunap
micuycunampacc allpacta ruruycu-
chimullay. Llacctaycup yupaycha-
nam : devoto-huahuayquicunap an-
cha yupaychana Honranta ccuyapay-

(34.)

ñijquihuan cunan huiñaypas ccahua-

rijcumullay : cay hueqqe pachapi

ccaçi qquespi cauçaypi huañuspa,

Ccampa muchhapuayñijquicuraycu,

hanacc-pacha cuşsi gloriacta vşsachi-

cunccallaycupacc : collanampiri,

çapa, çapançaycuman, cay chunca

pichccaiocc ppunchaúpi mañacumus-

ccaycucta ccuyayñijquihuan hú-ñij-

curimullahuaycutacc, Diospa cuşsi

gloriampacc, huac-cha Animaycup

allinñimpacc-huan captincca. Hinatacc

cachunJesus.

DiaSeptimo

Ccanchis ñeqquen ppunchaupacc

Oracion.

Ancha ñuccñu, Sancta huiñay

Virgen María Merced, misterioioc

Piscina Ccocha: Devotoyquicuna Ccan-

ta muchhaycuyñin, yupaychayñinhu-

an, yallicc pocc-cheqqeiocc ccuyay-

ñijquicta cuyurijcuchispan, mana

Vcuncup milagroiocc hampilanta-

chu tarincu ; ichacca Animancup

huiñaypacc cauçayñintahuampas

tarincutaccmi. Chayraycum, chi-

ca llaquipayacc, chica ccuyapayacc

(35.)

mama hina, ccollanan yanapayñij-

quicta çapa, çapancaman hú-ñijcu-

rimullanqui, manaSancto Sacra-

mentocunaiocc-cca, manapuni hua-

ñunancupacc. Sancto Escapularioy-

quip huc aparayaqquen devoto-Cca-

rihuan, Valencia Llacctapi, hinam

ricucurccan: Chay Ccarim ttur-

puscca ricucuspa, puçacc huañuy

qquirip ñakcarichisccam, Animampa

hampinta ccuyayñijquiipi mascar-

ccan : amapuni munamullaychu,

Mamallay, mana confesionñiocc hua-

ñunaytacca, ñispa. Chayraycum,

huacc-yacumusccasuyquicta ccuyay-

ñijquihuan vyarijcumuspa, ricurij-

cumullarccanqui : pampapi huic=

chhurayachcaptintacc, cu\$si gloria

çumayñijquihuan callpanchaycu-

puspa, sayarijcuchimullarccanqui

yuracc amankcay maquijquihuan

rampamuspatacc, Diospa rantimpi

cacc Sacerdotep chaquinman

churaycumullarccanqui ; chaypin,

llaquijñin, puhutijñimpa yallitay-

cumusccam, mana huchancuna-

llactachu confesacurccan ; ichacca

(36.)

chay hatun milagro ccuyayñijqui-
an rurascayquictahuampas confe-
saccurccantaccmi ; chaymantari, hua
quin Sancto Sacramentocunactahuan
chaquijcucuspatacc, tucuy llapantin
huchancunamanta checca llaquij, pu-
hutijhuan huaccaspa, anchispa, San-
to Escapularioyquip ancha yupay de-
covionñinta llapaman cunaycumus-
pa, ñahuinta huañuyhuan huiñay-
pacc chhimllijcupurccan. Chayray-
cum, vllpucuspalla mañacumuyqui-
cu, ancha ñuccñu VirgenSancta Ma-
ria Merced, huac-chay ccuyacc

Mama, Huahuayquicuna hina Ccam-
pi suyacumuspa : amapuni, ñocaycu
Devotoyquicunacta ; manaSancto Sa-
cramentocunaiocc huañunaycuctacca
munamullaychu; ichacca munamullay,
cay cauçapi allin camaricuyhuan
Sancto Sacramentocunacta çapa, çapaycu
çonccocama chaquijcucus-
pa, tucuy llapantin huchaycu-cuna-
manta nanacc llaquij, puhutijhuan
huañunaycucta, hanacc-pacha glo-
ria huaçiman Ccanta yupaychacc-
hamuncallaycupacc, llaspa mana ppuchu-
cayñiocc huiñay pachacama : collanampiri, çapa, çapaycu

(37.)

pancaycuman, cay chunca pichccaiocc

ppunchaùpi mañacumusccaycucta

hù-ñijcurimulahuaycutacc, Diospa

cu\$si gloriampacc, huac-cha Ani-

maycup allinñimpacc-huan captin-

cca. Hinatacc cachunJesus.

Dia octavo.

Puçacc ñeeqqen ppunchaùpacc

Oracion.

¡Ancha ccuyapayacc, Sancta

huiñay Virgen María Merced,

huac-chay ccuyacc Mama! Apu

Diospa Ccuyacuyñimpa, Huaccay-

chapuqqen, kcapacc graciacunap

Raquepuqqen²¹ : Huchaçapacunap

pucaran, huatay huaçipi huichkas-

cca Piñas-runacunap çapay suya-

cunan : Ilaquicucc-cunap tucuy cuşsi-

cuyñin : Sanctocunap huiñay kcocho-

cuyñin. Chayraycum, kcumuycus-

palla mañacumuyquicu, ancha ccu-

yapayacc Señora, imahinam, Hua-

huayquicunacta Barcelona Llacc-

tapi cuşsijcurichimullarccanqui,

huiñay kcochocuyñiocc Angelcuna-

huan Coropi ricurijcumuspa, May-

²¹ Le choix de la voyelle <e> est erronée car la consonne précédente est l'occlusive vélaire et non uvulaire (*raki* « partager »), ce que l'auteur marque pourtant bien en utilisant <qu> au lieu de sa forme géminée.

(38.)

tines reḡanancucta yachacuchicc,
piṢsi callpaiocc hina, puñurccupus-
ccancuraycu: chay kcasacumusccan-
cucta, ancha amautta Mama hina,
pampachaycurimuspa ; hinatacc, cay
chunca pichccaiocc ppunchaupi, ima,
haykcapi piṢsi callpaioc hina, kca-
sacumusccaycuctapas, ancha amau-
tta cayñijquihuan pampachaycuri-
mullahuaycu: Ccanta ima, allin
mañacumusccaycuctapas vṢsachi-
cunaycucta, millay huchaycu an-
chhurichiptincca; chasquijcuchimuy-

tacc Apu Diosman, ancha ccuya-
cucc Virgen Sancta María Mer-
ced, chay ñauray çumacc virtu-
desñijquicunacta : cay chunca pich-
ccaiocc ppunchaùpi mañacumus-
ccaycucta v\$achicunccallaycu-
pacc, Diospa cu\$si gloriampacc,
huac-cha Animaycup allinñim-
pacc-huan captincca. Hinatacc
cachunJesus.

Dia noveno.

Yscon ñeqquen ppunchaupacc

Oracion.

(39.)

¡Ancha llaquipayacc, Sancta hui-
ñay Virgen María Merced! kcapacc
eterno Dios Yayap munay VŞsusin, Dios
Churi Cristo Jesuspa çapay Maman,
Dios EspirituSanctop llumpacc Esposan,
Sanctissima Trinidad, huc çapalla, checca
Diospa, cujus mankco Templo çamacu-
nan huaçi, tucuy hinantin pachap çapay
Ccoyan, Piñas-Cristianocunap
ancha ñuccñu Qquespichipuququen: Sa-
rraceno-runacunap nanacc camachi-
cuyñin llaquij pachapi, España Llacc-
ta mattjcuscca, llaquichcaptin : Cristo
Jesus çapay huahuayquip allpa, ttiu
Cristianoncuna llasacc cadenashuan,
Grilloshuan, Esposascunahuampas

huatascca ñakcarichcaptin: Sancta Fé
Catolica Y,ñij Cristianocunapi chin-
canayachcaptinmi : Ccam hanacc-pa-
chap-pas, cay pachap-pas çapay Ccoyan,
chay tucuy chiquicunacta ccuyayñij-
quihuan harkcaycunallayquipacc, Pi-
ñas- Cristianocunap Qquespichipu-
qquencunamanta, Sancta Religion-
ñijquicta cay llulla pachapi ccalla-
rijcucc ricurijcumullarccanqui: tu-
cuy mana allin caypa allinyayñim-
pacc. Chayraycum, çonccocama
mañacumuyquicu, ancha ccuyacucc
Señora: Peste onccoyhuan, muchuy
pachahuan, ccaçi tumpayhuan, kkacc-

(40.)

ya²² choqqe-illa Rayohuan, pacha cu-
yuyhuan, cconccay huañuyhuan, hua-
tancunapi ñakcarinaycucta, ccuyayñij-
quihuan ccahuarijcumullay: tucuy lla-
pantin huchaycu-cuna chay tucuy ña-
kcarijcumaman chayaycuchi huaptincu-
cca, Ccam ccollanam Qquespichicc Ma-
ma, tutapas, ppunchaùpas muchhapu-
ayñijquicuhuan millaymana huchay-
cu cadenacunacta pascarijcumullay:
llapallan pantayñijcu-cunamanta lla-
quicuspa, puhuticuspa, Diospa Ccuyay-
ñinta v\$achicunccallaycupacc: cco-
llanampiri, çapa, çapancaycuman, cay

²² Il s'agit ici de la seule occurrence du digraphe <kk> pour noter l'occlusive uvulaire aspirée /q^h/. Doit-on considérer cela comme une faute ou bien cela démontre à nouveau la créativité de l'auteur dans une période où les scribes innove par rapport aux prescriptions du TCL ?

chunca pichcaiocc ppunchaùpi maña

cumusccaycucta hù-ñijcurimullahu-

aycutacc, Diospa cu\$si gloriampacc,

huac-cha Animaycup allinñimpacc-

huan captincca. Hinatacc cachun Jesus.

Dia decimo.

Chunca ñeqquen ppunchaùpacc

Oracion.

¡A, ancha ccuyapayacc, Sancta

huiñay Virgen María Merced!

Cay llulla pachap, millay Supaypa,

mana allin aychap-pas, nanacc pi-

ñas chacuyñinmanta qquespijta mu-

naspa, huacc-yacumuqqeeyquicu-

(41.)

nap ancha ccuyacucc Yanapapu-

qquenmi Ccan canqui. San Ramón

Nonnato Siervo huahuayquipi hi-

nactam ricuchimullarccanqui : Cay

llulla pachap, millay çupaypa, hu-

chaman chayachicucc aychap-pas

huateccacuyñincunamanta qqespij-

ta munaspa, hanacc-pacha ñanta

vnanchaycuchimullahuay, ñispa, chay

Sancto hueqque ñahui mañacu-

musuptijquim; ccuyayñijquihuan

vyarijcumuspa, ricurijcumullarccan-

qui: chaypacham, hanacc-pacha

cu\$si gloriamanta apaycumuscay-
qui yuracc. Abitohuan ppachallij-
cucuy, ñispa, camaycuchimullarccan-
qui: ancha hatun munayñijquip-
vnanchayñimpitacc, chay quiquin
ric-chhay Sancto Abitoccta, San
Pedro Nolasco Siervo munaqqeey-
quiman ccoycumullarccanqui: chay
Sancto Abitohuanmi huc hatun
Sancto cayta, Altarcunapipas hui-
ñay sayayta v\$sachicullarccan.
Cay ancha hatun yupay ccuyay-
ñijquiraycum, vllpuycuspalla ma-

(42.)

ñacumuyquicu, ancha llaquipayacc,

Sancta huiñay Virgen María Mer-

ced, cay llulla pachap, millay çu-

paypa, mana allin aychap-pas-

aticuyñinmanta, ñocaycu devoto-

huahuayquicunacta, huañunay

cu pachacama qqespijcurichimu-

llahuaycu : ccollanampiri, cay²³-

chunca pichcaiocc ppunchaùpi

mañacumusccaycucta hù-ñijcuri-

mullahuaycutacc, Diospa cu\$si glo-

riampacc, huac-cha Animaycup

allin ñimpacc-huan captincca. Hi-

²³ L'auteur a manqué de soin dans son tracé du <y>. A-t-il rattrapé une erreur en cours de route ?

natacc cachun Jesus.

Dia undecimo.

Chunca hucñiyocc-ñin ppunchaupacc

Oracion.

¡A, hanacc-pachap-pas, cay pa-
chap-pas ancha ccuyapayacc, çapay
Ccoyan! Vtichicucc allin rurayñiocc,
Sancta huiñay Virgen Maria Mer-
ced, mana sutiyachiscca runacunap
ppencacuyñin, heregecunap man-
chacuyñin, huaccyacumuqqeyqui-
cunap-pas ccollanan Yanapapu-
qquentacc tucuy llaquijñincupi. San
Pedro Armengól huiñay cuşsiocc

(43.)

Siervo munaqqeyqui hinactam

vnancharccan, Piñas-Cristianocu-

nap Qquespichipuqqen cayñinta

tucuy çonconhuan ppuchucaspas :

Aucca ccaricunap muchuchicucc

maquimpi, collqqe mana captin,

manumanta qqeparisccanraycun :

manatacc Qquespichicc maçimpas

chay manucta pagaranampacc

vtcalla chayasccanraycum; Hor-

capi huarcuscca ricucurccan, çu-

macc cauçayñinhuan manucta

pagaranampacc : chaypacha, an-

cha ñuccñuc Merced Sutijquihu-
an huaccyacumusuptijquim, hay-
rilla yanapaycumullarccanqui, chay
Sanctop cauçayñinta ccollanan-
maquijquipi huaccaychaycumus-
pa, llumpacc espirituntapas hanacc-
pacha cuşsicuyhuan hunttaycuchi-
muspa, tucuy llapantin Morocu-
nactapas yallitascacta vtiraya-
chinayquicamaracc. Chayraycum,
çonccocama mañacumuyquicu, an-
cha llaquipayacc Señora, devoto
huahuayquicunap causayñinta²⁴,

²⁴ Le copiste a effacé le premier mot écrit, laissant une trace. La queue d'un <y> est encore visible sous le <u> du lexème.

(44.)

chiquipi, Kaccya illapa rayopi, pa-

cha cuyuyipi onccoypi, auccanacuy-

cunapipas huaccaychaycumullay;

cay, caycunapin huiñay cauçaycu

manchapacuspa: checcallampiri,

cay chunca pichcaiocc ppunchaúpi²⁵

mañacumusccaycucta hù-ñijcurimu-

llahuaycutacc, Diospa cu\$si glori-

ampacc, huac-cha Animaycup allin

ñimpacc-huan captincca. Hinatacc

cachunJesus.

Dia duodecimo.

Chunca iscayñiocc-ñin ppunchaupacc

²⁵ Il semblerait que l'accent fut ajouté par la suite. Il est d'une encre noire et non marron. Cette correction nous invite à réfléchir sur le nombre de mains qui ont édité le document, notamment sur la correction de l'orientation de l'accent qui est variable dans cet ouvrage.

Oracion.

¡A, allin canaycucta ccahuaraya-
mucc, Sancta huiñay Virgen María
Merced ! Ancha munaqqeycu Ma-
ma : Sancto Convento ccallarijusccay-
qui huaçijquiman, tucuy ima, haykca-
ta yallispa, Ccanta muchhacucc, sir-
vicucc Yaycumucc-cunactam cunan,
huiñaypas yanapayñijquihuan cca-
huarayaycumullanqui, yachacuchinay-
qui Oficiocunacta, checca Mamaycu
hina, ccuyacuyñijquihuan ppuchucaspa;
hinactam BarcelonaLlacctapi suttin-

(45.)

chaycumullarccanqui ; chaypin, Sancto

Conventoyquip Oficinancunacta cconccay-

llamanta, mana huatuyllapi ccahuay-

curimuspa, Padrecuna puñuchcaptin,

kcapacc bendicionñijquihuan hunttaycu-

chimullarccanqui :chay hatun yupay

cuşsim Padrecunaman, San Pedro No-

lasco Siervo munaqqeyquimanhuan

chayaycurccan. Chayraycum, tucuy

animaycuhuan mañacumuyquicu, allin

caçanaycucta ccahuarayamucc Seño-

ra, devoto-huahuayquicunacta, chay

hanacc-pacha kcapacc gloria çuni pu-

carapi, munay, munaylla tiachascçay-

quimanta bendicaycurimullay: chay
Ccuyayñijqui paycunapi kancharijcu-
muptin, devotoyquicuna achcachacu-
nampacc : ancha ñuccñu Merced Su-
tijqui Ccanmán²⁶ devocionñijcupas
huiñay miramunampacc : ccollanam-
piri, cay chunca pichcaiocc ppunchau-
pi mañacumusccaycucta hù-ñijcuri-
mullahuaycutacc, Diospa cu\$si glori-
ampacc, huac-cha Animaycup allin-
ñimpacc-huan captincca. Hinatacc
cachunJesus.

Dia tercio decimo.

Chunca quimçaiocc-ñin punchaupacc

²⁶ Remarquons que la fore de l'accent ainsi que l'intensité de l'encre paraissent à l'accent présent étudiée par la note précédente. S'agirait-il donc d'une correction de la main du copiste, mais simplement plus tardive ?

(46.)

Oracion.

¡A, Angelcunap çapay Ccoyan,
ancha munana, Sancta huiñay Virgen
María Merced! Ñoccaucupacc mu-
chhapuayñijquicuhuanmi, Apu Dios-
pa kcapacc gracianta, hanacc-pacha
cuşsi glorientahuan vşsachicusacc-cu :
ashuan chiri çoncco devotoyquicuna-
ta, ari, hucllallamanta pachacta ccoy-
curimuspa, muchhasunayqui, servi-
sunayquiman cutirijcuchimpullanqui:
Huchaçapacunap allinñimpaccmi, Jus-
to runacunap-pas ashuan allinñim-

pacctacmi, yupaychana Tereza de Je-
suspi hinacta ricuchimullarccanqui :
Chay Sancta huarmictam, Ccuya-
cuyñijquip suttinchacuyñimpacc, San-
to Escapularioyquicta ancha yupay
devocionhuan yupaycharayasccan-
manta, vtichicucc allin cauçayhuan,
ima, imayñincama vnanchachicucc
amautta cayhuan, runa caypi çuni
atipayhuampas hunttaycuchimullar-
ccanqui, huchhucclampiracc. Chay-
raycum, tucuy çonccoycuhuan maña-
cumuyquicu, ancha ccuyapayacc Vir-
gen Sancta Maria Merced, Sancto

(47.)

Escapularioyquip yupaychana cayñin-
ta devoto-huahuayquicunapi çamay-
cumullay, ama millaymana huchacu-
nahuan mappachaspa, ancha ñuccñu
Sutijquicta allccochanancupacc : Cay
ccollanan Sutijquiraycu, Cristo Je-
sus huahuayquimanta kcapacc gra-
cianta cunanmanta huañunaycu pa-
chacama vşsachipullahuaycu : ccolla-
nampiri, cay chunca pichcaiocc ppun-
chaúpi mañacumusccaycucta hù-ñij-
curimullahuaycutacc, Diospa cuşsi
gloriampacc, huac-cha Animaycup
allinñimpacc-huan captincca. Hina-

tacc cachunJesus.

Dia quarto decimo.

Chunca tahuaiocc-ñin ppunchaupacc

Oracion.

¡A, ancha ccuyapayacc, Sancta

huiñay Virgen María Merced! Vti-

rayachicucc allin rurayñiocc, tucuy

ñauray çumayñiocc: Cristo Jesus

çapay huahuayquip yupay glorian-

ta mirachimunallayquipacmi, On-

ccocc-cunaman cauçayta ccoycumu-

llanqui, Ñauçacunaman çumacc

ccahuarijta, Suchhucunaman allin

(48.)

tatquirijta, Ñukcucunaman chanin

hayhuarijta, Socc-socc-cunaman

alliyarijta; cauçaypa chiquincuna-

mantari qquespijcurichimullanqui-

tacc, ccollanan yanapayñijqui ma-

ñacumuqqeyquicunacta: yupaycha-

na Padre Vrracap personampi hi-

nactam reccsijcuchimullarccanqui :

mama ccocha hahuapi, huampu vcu-

pi, caru Llacctaman purichcaptin,

chay hampu ppaquijcucuptinmi, chay

Padre, mama ccochapi puricc maçin-

cunahuan vnupi ricucupuspa, vnu

vcumanta huaccyacumusuptijqui, ma-
ma cocha, vnu hahuapi ricurijcu-
muspa, huañunampacc-cama heqqe-
papunanmanta, Nilope Moysessta
hina, qqespjicuchimullarccanqui : yu-
racc amankcay maquijquihuan ram-
pamuspatacc, puertocama chayaycu-
chimularccanqui, huaccaccñincu-
nactapas yalleqqeioccta vtiraya-
chinayquicamaracc. Chayraycum,
tucuy callpaycuhuan mañacumuy-
quicu, ancha ccuyapayacc Virgen
Sancta María Merced, cay llu-

(49.)

Ila pachap, millay çupaypa, mana

allin aychap-pas huateccayñincuna-

huan huchaman vrmaspas, Diospa

kcapacc gracianta chincachinaycu chi-

quipi ; ancha atipacc maquijquicta

hayhuarijcumullahuaycu, chay çu-

macc maquijquicta çonccocama tucuy

yuyayñicuhuan happipaycucuspa, au-

ccaycu-cunamanta hanacc-pacha kca-

pacc gloria puertopi mana ppuchucay-

ñioccta qquespinallaycupacc: checca-

llampiri, cay chunca pichccaiocc ppun-

chaùpi mañacumusccaycucta hù-ñij-

curimullahuaycutacc, Diospa cu\$si

gloriampacc, huac-cha Animaycup

allinñimpacc-huan captincca. Hinatacc

cachunJesus.

Dia vltimo.

Chunca pichccaiocc-ñin ppunchaupacc

Oracion.

¡A, ancha llaquipayacc, Sancta

huiñay Virgen Maria Merced!

Ñocaycu huchaçapacunap checca Ya-

napaqueycu, hanacc-pachap cu\$si Pun-

cun: Ccanraycun huiñay qquespin-

cu, haykcam Sancto Escapularioyqui

polymíta tunicacta allin cauçaypi

(50.)

aparayaspá, ccollanan yanapayñijquicta,

çonccocama mañacumuqqeeyquicuna.

San Pedro Nolasco Siervo munaqqeey-

quipi hinactam suttinchaycumullar-

ccanqui : ancha ñuccñu Merced Su-

tijquip yupay gloriampi, Piñas-Cris—

tianocunap qqespijñimpacc, atipacc

pañayquip çuni callpanhuan huiñay-

pacc tacyachisccayqui familia, aslla

cayñinmanta tucuy çonconhuan hua-

ccachcaptinmi, hueqquncunacta chha-

quijcuchimullarccanqui, espiritunta-

pas cuşsijcuchimullarccanquitacc, pay-

man, tucuy llapantin Churichacus-

ccancunamanhuan, cay hinacta ñispa :

Aslla tantanacumucc-cuna, ama mancharij-

chic-chu, Dios Yayayquichicpa munayñin-

manta, ari, kcapacc cayñinta ccosccayquichic.

Cay ccosccayquichic ñijcumusccay-

quipin, Sancto Escapularioyquicta

aparayacc-cunamampas ccosccayqui-

chic ñijcumullahuarccanquicu : Chay-

raycu, ancha ccuyaqqueycu Señora,

ccollanan yanapayñijquicta hù-ñij-

cumullahuaycu : Cristo Jesus çapay

huahuayquip chunca camachicus-

ccan simicta, huañunaycu pachaca-

ma huaccaychaspá, allin rurayñij-

(51.)

cupi hanacc-pacha huiñay cu\$si gloria

suyahuachcasccancucta vnanchanay-

cupacc: huachocc çoncco cay mappa

huchamanta qqespijuchimullahuaycu :

callpacta ccoycumullahuaycu, mana

allin cayman atipacucc aychaycucta,

nanacc Penitenciahuan hayrilla mu-

chuchinaycupacc: çapay Jesus hua-

huayqui hanacc-pacha gloria hua-

çiman huicharijcunampacc, Yacha-

cuccñincunaman ccosccayquichicmi,

ñijcumuptin, yallicc munacuypi rau-

rarimucc Espiritunta, cay rumi çon-

ccoycupi çamaycumullay. Chay-

mantari, chiquicuna vcupi cunan pa-
cha cauçachcasccaycucta ccuyayñijqui-
huan ccahuarijcumullay : auccanacuy-
cunam ccatijcuhuancu, yarccay mi-
ttam manchachihuancu, pacha cuyuy-
tam vnanchaycu, onccoycunam ña-
kcarichihuancu, imaymana ric-
chhacc huañuymi tacurihuancu ; chay
hahuanmantari, allpa ttiu huchaycup
muchuyñinmantan, mana mancha-
ricuyhuan saccra munayñimpi cau-
çacc runacuna, Sancta Religion
Catholicacta llallinacupa çocsincu,
ccamsancu, allccochochancu : chay ma-

(52.)

na mancharicucc, rumi çoncco aucca

cunamanta, ari, Sancta Religion

Catholicacta ancha atipacc callpayqui-

huan amachaycumuy. ¡A, Sancta

huiñay Virgen María Merced,

çapay suyanaycu Mama ! Cay Quin-

cenarioyquip callarijñinmanta, cunan

ppuchucayñincama, puñuyñijcuman-

tapas kcasacumuspa, cay, tucuy çumay

ñauquiquiman çonccocama cutiticra-

musccaycuraycu, ccuyapayaycumu-

llahuaycu, alaù ñijcumullahuaycu :

çapay Jesus huahuayquip mancha-

na pihñacuyñinta tiaycuchimullay :

mana ppuchucacucc yanapayñijquicta

llapaycuman reccsijcuchimullahuaycu:

checcallampiri, cay chunca pichcaiocc

ppunchaúpi mañacumusccaycuca

vyaricumullahuaycutacc, Diospa

cu\$si gloriampacc, huac-cha Ani-

maycup allinñimpacc-huan captin-

cca. Hinapunitacc cachun Jesusllay.

Cay collanan, Sancta huiñay Virgen

María Merced Mamanchicmanta

kcapacc Bendicionñinta mañaycucupunan-

chic-pacc

Oracion.

(53.)

¡A, ancha llumpacc Sancta hui-
ñay Virgen María Merced! ¡A, cu\$si
gloria, çumacc Huahua! ¡A, Gracia
tauccasca Ritti, Chulluncuy ! Hampuy,
Sanctísima Señora, Templo çamacunay-
qui huaçinta, huac-cha çonccoycu-cuna-
manta camarijucc : Sancto Escapula-
rioyquip devoto-Siervoncunahuan ru-
rarccanquipas hina: simijcu, yuyayñij-
cu, cauçayñijcupas pi\$sipamunmanracc-
mi, allpa, ttin allin rurayñijquicunacta,
yanapayñijquicunactahuan yupariptijcu-
cca: hinactam tucuy llapantin Reyno-
cuna, hatuchacc Nacioncuna, mana

yupay atina Ayllucuna, miracc Fami-
liacunapas Merced cayñijqui devoci-
onhuan vnanchancu: hinactatacc cco-
llanan Qquellccacamaiocc amauttacu-
napas huc çoncolla ñincu. Quincenay-
quip cay ppuchucayñin ppunchaúpi,
tucuy llapantin devotoyquicunacta chay
ñauray allin rurayñijquicunahuan
yanapasccayquicta, huñuntimpi yuya-
rimusccaycuraycum: vllpuycuspalla
mañacumuyquicu, ancha ccuyapayacc
Mama, cay chunca pichcaiocc ppun-
chaúpi Quincenayquiman pipas, may-
pas mana kcasaycucumuspa, çoncco-

(54.)

cama Hamuqqeyquicunaman, Hu-
chhuccmampas, Hatunmampas kcapacc
Bendicionñijquicta raquijcurimullahu-
aycu, cay yupay cuşsicta chasquijcucus-
pa, Ccollanan Merced cayñijqui de-
vocioman çoncco, cunamanta cauça-
naycupacc ; kcaya huacta cunan hina,
Merced ñuccñu Sutijquipi muchhay-
cuqqeyqui cutimunaycucama, cau-
çachpacca ; ichacca mana tucucc ya-
napayñijquicta, huatantimpi allin ru-
rayñijcuhuan vşsachicumuspa. Chay-
mantari, mana allin munayñijcu-cu-
namanta tucuy camasccta an-
chhurccuchimullay: ima, haykca ño-

ccaycupi pihiñachiqueyquictapas, cay-
ri ancha llumpacc ñahuijquicta chhan-
cacctapas huic-chhurccumullay. Pantacc
cayñijcucta, haykca mitta pantayñij-
cuctapas reccsijcuñan.

Atacc, ¿çonccoycu carccanchu
chica munana, çapay Jesus huahuay-
quicta pihiñachispa, Ccantapas pihi-
ñachinaycupacc-cca? ¿Ychacca ima-
tatacc rurasacc-cucca? ¿Pimantacc
kcumuycusacc-cucca? ¡Pimantacc, ari,
Canman, mana Ccanman captincca!
Ccanman, ari, Virgen Sancta María
Merced, çapay ccollanan Ñustta,

(55.)

kcumuycumuycu: Quincenayquicta

cay chunca pichcaioccc ppunchaúpi, chi-

rihuampas, huayrahuampas tutapaycu-

muspa, çonccocama reçasccaycuraycu,

ccuyapayaycumullahaycu, llaquipa-

yaycumullahuaycu, mana chaycca,

huiñaypa, huiñayñincaman hanacc-pa-

cha kcapacc gloria huaçicta, millay hu-

chaycu-cunaraycu chincaycuchipuspa,

çupay huaçiman huiñaypacc ñakca-

ricc vrmaycupuycuman.

Llaquicucc-cunap cuşicuyñinmi

Ccan canqui, ñakcaricucc-cunap Ya-

napaqquenmi Ccan canqui : tucuy lla-

pantin Ayllucunam yupaychamusun-

quicu, tucuy hinantin Puhuticucc-cu-
nam huaccyacumusunquicu, haykcan
cacc allin Runacunam yuyarayamu-
sunquicu, Huchhucc, Hatunmi Ccam-
pi cu\$sicuncu, teccsimuyuntin Cristia-
nocunam, huc çonccolla huiñay na-
paycumusunquicu, llapantintam vya-
rijcumunqui, llapampacctacc mu-
chhaycupumunqui. Chay, ari, Mar-
caycu, ñoccaycuman chay ccuyapa-
yacc ñahuijquicta cutirijcuchimu-
llay, hanacc-pacha cu\$si gloriapi Ccan-
ta huiñay ricuyta v\$sachicunccallaycu-
pacc. Hinatacc cachun Jesus.

Laus Virgini Marię de Mercede.

(56.)

Tota pulchra en Qquechua.

☒. Tucuy çumay ric-chhacc Virgen

María.

☒. Tucuy çumay ric-chhacc Virgen

María

☒. Ccallar millay huchap mana chhan-
casccan.

☒. Ccallar millay huchap mana chhan-
casccan.

☒. Jerusalempa Glorianmi Ccan canqui.

☒. Ysraélpa Cuşsicuyñinmi Ccan canqui.

☒. Llacctaycup yupaychananmi Ccan canqui.

☒. Huchaçapacunap Marcanmi

Ccan canqui.

☒. ¡A, María!

☒. ¡A, María!

☒. Ancha amautta Virgen.

☒. Ancha llaquipayacc Mama.

☒. Muchhapuaycu.

☒. Hù-ñichipuaycu Cristo Jesus Apuy-
cucta, ccoscayquichicmi ñisccampa
camanccaycupacc. Amén.

Monstra te eŞse Matrem,

Fac me eŞse Filium:

Monstra te eŞse Dominam,

Fac me eŞse Servum:

Monstra te eŞse Magistram,

Fac me eŞse Discipulum:

(57.)

Jnte, Dómina, sperávi,

Non confúndar in ętérnum. Amen.

Soli Deo honor, et gloria in secula seculorum.

Amén.

Esta Version es hecha de la Quincena española,

áque en caso necesario me remito sumisamente.

3° DE COUVERTURE

4° DE COUVERTURE

TRANCHE